

УДК 636.083.33

ҚОРАҚАЛПОҚ СУРИГА МАНСУБ НАСЛИ ҚҰЧҚОРЛАРДАН ОЛИНГАН АВЛОДЛАР ЖУН- ТОЛАСИНИНГ СИФАТ КҰРСАТКИЧЛАРИ

Парманова Дилноза Мавлановна

қ.х.ф.ф.д (PhD), катта илмий ходим, Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот
институту

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13854507>

Аннотация. мақолада қорақалпоқ сурига мансуб насли қўчқорларнинг авлодларини баҳолашда уларнинг жун қопламининг ипаксимонлик кўрсаткичлари тўғрисидаги тадқиқот натижалари келтирилган.

Калим сўзлар: қўчқорлар, жун қоплами, тола ипаксимон, гул, қилтиқ, тивит.

Аннотация. В статье приведены результаты исследований по оценке шерстного покрова потомств племенных баранчиков принадлежащих Каракалпоискому суру по шелковидным показателям.

Abstract. The article presents the results of studies on assessing the coat of the offspring of breeding rams belonging to the Karakalpoi sur in terms of silk like indicators.

Кириш. Қорақўл қўйлари жун толаларининг сифат кўрсаткичларига ипаксимонлик ва ялтироқлик кириб, ушбу белгиларга қўзиларни баҳолашда катта эътибор қаратилади. Чунки ушбу кўрсаткичлар юқори даражада ифодаланган қўзи терилари юқори синфларга ажратилади.

Ипаксимонлиги кучли ва меъёрли даражада ифодаланган қўзилар териси чиройли бўлади ва ушбу хусусият бошқа барра тери хусусиятлар билан ўзаро боғлиқликда бўлади. Ипаксимонлик кучли даражада ифодаланиши юқори синфларга, паст даражада ёки етарсиз бўлиши паст синфларга ажратилишига сабаб бўлади.

Жун қопламининг ипаксимонлиги жун таркибидаги қилтиқ ва тивитларнинг миқдорига, жун толаларнинг узунлигига, ингичкалигига, тиғизлигига, гулларнинг шаклига ҳамда уларнинг тери сатҳида жойлашишига боғлиқ. Қорақўл териларининг ипаксимонлиги оргоналептик усулда баҳоланиб, асосан ипаксимонликнинг кучли, меъёрли ва етарсиз турлари фарқланади. Шу жумладан насли қўзиларни баҳолашда қўзи терисининг асосий селекцион белгилари сарасига кирувчи ипаксимонлик ва ялтироқликни ҳисобга олиш, улардан олинадиган авлодлар сифатининг ошишига олиб келади.

Қорақўлчилик тармоқлари ривожда озуқа базаси ва тўғри озиклантириш муҳим аҳамият касб этади. Бунда озуқалардан унумли фойдаланиш ҳазмланишни яхшилаш, маҳсулдорликни оширишда муҳим аҳамият касб этади. А.А.Нурматов, Б.Д.Аллашов, Ш.Жабборов, И.Рустамова, Ш.Турсуновлар таъкидлашларича қорамолларни Кореянинг ТМР технологияси билан боқиш озуқа самарадорлигини ошириш ва шу билан бирга маҳсулдорликни ошишига олиб келади. Б.Д.Аллашов, М.Х.Зулфиков, Ф.Тореевлар томонидан сув танқислиги ва шўрланишга бардошли озуқа экини бўлган қашқарбеданинг “Қибрай” навини бошоқли экинлар билан турли хил меъёрларда аралаш ҳолда етиштириш бўйича илмий-тадқиқот ишлари олиб борилган. Ҳар бир вариантнинг иқтисодий самарадорлиги кўриб чиқилган ва самарали варианти аниқланган. Б.Д.Аллашов, Д.О.Раҳмонов, А.П.Безверховларнинг ишларида сувсиз лалми ерларда экиб етиштириш

мумкин бўлган махсар экиннинг ейилувчанлик хусусиятлари, бошқа озуқа экинларига нисбатан афзалликлари ҳақида умумий маълумотлар берилган. Лалми ерларда махсар етиштириш таҳлили асосида унинг бошқа ем-хашак ва мойли экинларга нисбатан афзалликлари асослаб берилган. Сув танқис ва шўрланган ерларда озуқа базасини яхшилаш мақсадида М.И.Аннаева, Ф.Н.Тореев, М.М.Якубов, Б.Д.Аллашов, Н.Мавлоновлар томонидан қашқарбедани етиштириш агротехнологиясини ишлаб чиқиш бўйича тадқиқотлар олиб борилган. Тадқиқотларда шўрланган ерларда қашқарбеда бедага нисбатан юқори ҳосил бериши аниқланган. И.Хафизов, Б.Қахрамонов, С.Исамухаммедов., А.Хафизовнинг (2022) маълумотларига кўра, озиклантириш омили қишлоқ хўжалик ҳайвонларини маҳсулдорлиги оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, беда ўсимлиги, маккажўхори ва оралик экинлардан тайёрланган пичан, силос ҳамда сенаж асосий озуқалардан ҳисобланади. Соҳа олимлари А. Нурматов, И.Хафизовларнинг (2024) фикрича, қорабайир зот отларига мақбул озиклантириш шароитини яратиш, уларни насл ва ишчанлик хусусиятларини яхшилайти.

Юқоридаги фикрлардан келиб чиққан ҳолда, насли кўчқорларнинг авлодларини баҳолашда авлодлар жун қопламининг ипаксимонлик кўрсаткичлари ўрганилиб, олинган маълумотлар куйидаги 1-жадвалда умумлаштирилди.

1-жадвал

Олинган авлодлар жун қопламининг ипаксимонлик кўрсаткичлари

Кўчқорлар гуруҳи	n	Ипаксимонлик, % (X±Sx)		
		кучли	меъёрли	етарсиз
7,5-8,0 ойлик кўчқорлар авлодларида				
Назорат	82	32,92±5,2	52,40±5,5	14,63±3,9
Тажриба	95	35,78±4,9	52,63±5,1	11,57±3,3
17,5-18,0 ойлик кўчқорлар авлодларида				
Назорат	87	35,63±5,1	50,57±5,3	13,79±3,7
Тажриба	96	36,50±4,9	53,12±5,1	10,42±3,1

1-жадвал маълумотлари таҳлили шуни кўрсатадики, 7,5-8,0 ойлик ёшдаги кўчқорлар авлодларида ипаксимонлиги кучли даражада ифодаланган кўзилар 32,92% ни ва меъёрли даражада ифодаланиши 52,40% ни ташкил этган. Тажриба гуруҳи ҳайвонларида ипаксимонликнинг кучли ва меъёрли даражада ифодаланиши кўрсаткичлари ошиши ҳолатлари кузатилган.

17,5-18,0 ойлик ёшдаги кўчқорлар авлодларида жун толаларининг ипаксимонлиги кучли ва меъёрли даражада ифодаланиши тажриба гуруҳида назорат гуруҳига нисбатан юқори бўлиши аниқланган. Бу эса 17,5-18,0 ойлик ёшдаги кўчқорлардан олинган сифатли авлодлар салмоғининг ортишига сабаб бўлган.

Жун қопламининг ёруғлик нурларини қайтариш қобилиятига ялтироқлик дейилади. Жун қопламининг ялтироқлиги ипаксимонлик сингари муҳим аҳамиятга эга кўрсаткич ҳисобланади. Ушбу кўрсаткич яхши ифодаланган терилар юқори синфларга киритилади.

Қорақўл кўзилар жун қопламининг ялтироқлиги жун толасининг тангача қатламини тузилишига, шаклига ва жингалаклик ҳосил бўлишда жун толаларининг букилиш бурчагига боғлиқ бўлади. Кўзилар терисида асосан ялтироқликнинг кучли, меъёрли ва етарсиз турлари фарқланади.

Ялтироқликнинг кўзилар терисида кучли ва меъёрли даражада ифодаланиши уларни юқори баҳолашига сабаб бўлади.

Ушбу кўрсаткични ўрганиш натижалари куйидаги 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Олинган авлодлар жун қопламининг ипаксимонлик кўрсаткичлари

Кўчқорлар гуруҳи	n	Ялтироқлик, % (X±Sx)		
		кучли	меъёрли	етарсиз
7,5-8,0 ойлик кўчқорлар авлодларида				
Назорат	82	30,48±5,1	54,87±5,5	14,63±3,9
Тажриба	95	33,68±4,8	54,73±5,1	11,57±3,3
17,5-18,0 ойлик кўчқорлар авлодларида				
Назорат	87	34,48±5,1	52,87±5,3	12,64±3,5
Тажриба	96	35,42±4,9	54,17±5,1	10,41±3,1

Жадвал маълумотларидан кўришиб турибдики, 7,5-8,0 ойлик назорат гуруҳи кўчқорлари авлодларида ялтироқликнинг кучли даражада ифодаланиши 30,48%, меъёрли 54,87% ҳамда етарсиз даражада ифодаланиши 14,63% ни ташкил этган. Тажриба гуруҳи ҳайвонлари авлодларида ялтироқликнинг кучли даражада ифодаланиши ортиб, етарсиз даражада ифодаланиш даражаси камайиши ҳолатлари кузатилган.

Назорат гуруҳи кўчқорларидан (17,5-18,0 ойлик) олинган авлодларида ялтироқлиги кучли авлодлар салмоғи 34,48%ни ва меъёрли даражада ифодаланган кўзилар салмоғи 52,87% ни ташкил этиб, 7,5-8,0 ойлик ёшдаги кўчқорлардан олинган авлодлар кўрсаткичидан юқори бўлиши кузатилган. Ўз навбатида тажриба гуруҳи ҳайвонларининг авлодларида ялтироқликнинг кучли (35,42%) ва меъёрли (54,17%) даражада ифодаланиши назорат гуруҳига нисбатан ортиб етарсиз даражада ифодаланиши аксинча камайган. Демак, тажриба гуруҳи авлодлари бошқа гуруҳ ҳайвонлари авлодларига нисбатан юқори сифатларга эга экан.

REFERENCES

1. Абдувайтов Ш.А. Влияние различного уровня кормления и живую массу и экстерьерные показатели племенных каракульских баранчиков черной и серой окрасок. Сб. Научн. Тр. ВНИИК. Ташкент, 1979. Вып. 10. С. 67-74
2. Аветисян Г.Б. Настриг и свойства шерсти овец мартунинского типа арманской полугрубошерстной породы. Овцы, козы, шерстяное дело. 2010. №4. С. 52-53
3. Айбазов М.М., Мамонтова Т.В., Сеитов М.С. Повышение результативности осеменения овец криоконсервированной спермой. Сельскохозяйственный журнал, vol. 1, №10, 2017, С. 28-34.
4. Аллашов Б.Д., Рахмонов Д.О., Безверхов А.П. Использование сафлора в качестве нетрадиционной кормовой культуры. Ж.// Главный агроном. Россия № 6. 2019. 2019:6.
5. Аллашов Б.Д, Жамолов С.Ғ, Жўраева Д.Р. Сувсизликка ва иссиққа чидамли бўлган озуқабоп экинларнинг хорижий нав ёки намуналарини танлаш. Ж. Science and innovation. Special Issue 8. 285-296 б.
6. Бобокулов Н.А., Попова В.В., Ибрагимов Ж.Х., Рафиев Б.Х., Парманова Д.М., Хатамов А.Х. Озуқа блокларини тайёрлаш технологияси ва улардан қорақўлчиликда фойдаланиш. Самарқанд 2016., 28 б.
7. Бобокулов Н.А., Попова В.В., Исмаилов М.Ш., Рафиев Б.Х., Парманова Д.М.. Фермер хўжаликлари шароитида қорақўл қўйларини озиклантириш ва сақлашнинг табиатни муҳофазаловчи технологияси. Самарқанд 2014 й. 30 б.

8. Нурматов А.А., Хафизов И.И., Хафизов А.И., Карибаева Д..Скороспелость жеребят карабаирский породы и их помесей с фризской породой. Материалы конференции:Актуальные вопросы совершенствование технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Мосоловские чтения. Материалы международной научно-практической конференции. Марийский НИИС/Х-фил. Фед. аг.науч.ц.р Сев.-Вос. им.Н.В.Руницкого. 2024г., № XXVI.,С. 486-490.
9. Очиллов Қ.Д. Камёб рангли ва ранг-барангликдаги қорақўл қўйлар селекцияси ва морфогенетикаси. //Зооветеринария. 2010. №11. 36 б.
10. Парманова Д.М., Бобоқулов Н.А. Қорақалпоқ сурига мансуб насли қорақўл қўйлари қўзиларнинг яйловдан озикланиш хусусиятлари. 2014. №8, 27-28 б.
11. Хафизов И.И., Кахрамонов Б., Исамухаммедов С., Хафизов А. [Генетический потенциал карабаирской породы](#). Материалы конференции: Материалы международной конференции "Эффективные методы управления селекционно-племенным процессом в табунном коневодстве". Министерства науки и высшего образования Республик Казахстан, Торойгыров Университет ", Казахстан, Павлодар, 2022 г., С. 124-128.
12. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, F.Toreev. Effective agrotechnology for cultivation of forage crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012159
13. M.I.Annaeva, F.N.Toreev, M.M.Yakubov, B.D.Allashov, N. Mavlonova. Agrotechnology of Melilotus albus cultivation in saline area. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012170
14. B.Amanturdiyev, B.Allashov, F.Toreev, N.Khudoyberdiyev, U.Beknaev. Investigating stimulated ripening indicators of longbeak rattlebox (Crotalaria) planted in the coasts of the Aral Sea. E3S Web of Conferences, 2023, 421, 01001
15. A.A.Nurmatov, B.D.Allashov, Sh.Sh.Jabborov, I.Rustamova, Sh.Tursunov. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020/12/1. 614 (1), 012161